

И.В. Манахова¹, К.С. Хрупина²

ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ*³

Ключевые слова: стратегия, планирование, экономическая безопасность, риски, аудит.

Введение

Экономическая безопасность государства выступает ключевым элементом и материальной основой национальной безопасности России, включает защиту основополагающих интересов, обеспечение экономического суверенитета, направлена на достижение стратегических целей в экономике.

История свидетельствует, что лидирующие позиции в мировой экономике занимали, прежде всего, страны, имеющие эффективную национальную стратегию. Ухудшение геополитического положения России в 90-е гг. стало результатом не только чисто экономических обстоятельств, но и недооценки стратегических вызовов конкурирующих стран. Усиление глобальных угроз, геополитической напряженности и нарастание геоэкономических проблем в 2022 г. настоятельно требуют научно-обоснованного подхода к разработке стратегий экономической безопасности, системного планирования взаимосвязанных показателей и учета долгосрочных последствий принимаемых решений.

Переход к стратегическому планированию не является возвратом к планированию в советский период. В прошлое время происходило планирование объемов для осуществления производства в натуральном выражении на пятилетний период. Стратегическое планирование подразумевает новую форму управления в условиях рыночной экономики, имеет отличительные особенности, уникальный механизм.

Под стратегией понимается обобщенный, комплексный план действий, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Основная задача стратегии – эффективно ис-

¹ **Манахова Ирина Викторовна**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия (ManakhovaIV@mail.ru).

² **Хрупина Ксения Сергеевна**, аспирант кафедры экономики и инноваций, Московский государственный гуманитарно-экономический университет, Москва, Россия (KhrupinaKS@mail.ru).

***Цитирование:** Манахова И.В., Хрупина К.С. (2022). Значение стратегического планирования для обеспечения экономической безопасности России // Вопросы политической экономики. № 2 (30). С. 164-179. DOI: 10.5281/zenodo.6881575 <https://zenodo.org/record/6881575>

³ В основу статьи легли материалы авторов в монографии: Планирование в рыночной экономике: воспоминания о будущем / под ред. С.Ю. Бодрунова. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте; Центрокаталог, 2021.

пользовать располагаемые ресурсы для достижения генеральной цели (в условиях ограниченности ресурсов стратегия особенно необходима для поэтапной реализации плана). При решении промежуточных, тактических задач, происходит достижение поставленной цели. Фундаментальной идеей стратегии являются ее целевые установки и глубина стратегических мотивов, которые должны отражать ценности общества, быть морально-нравственными и реалистичными в достижении.

В разработке стратегии лежит планирование. Стратегическое планирование предполагает создание плана мероприятий, имеющих взаимосвязь по исполнителям (пространственная составляющая) и по срокам (временная составляющая), а также реализующих стратегические задачи для достижения национальных интересов.

В научной литературе можно выделить три методологических подхода к стратегическому планированию: 1) план – прогноз; 2) план – программа развития; 3) план как форма новых экономических отношений. В рамках первого подхода планируются основные прогнозные показатели с учетом ретроспективного анализа результатов и достижения пороговых значений. Второй подход предполагает разработку альтернативных вариантов (базового, оптимистического и пессимистического сценариев) развития и формирование перспективных целей, сопровождается подготовкой нормативно-правовой базы, финансового обеспечения, включает систему институтов для реализации программной стратегии. При составлении план-прогнозов, особенно в условиях высокой неопределенности и рисков, необходимо повысить качество прогнозирования, использовать новые цифровые инструменты, технологии больших данных и искусственного интеллекта для более точечной настройки целевых показателей. План-программы нуждаются в расширении горизонта планирования, повышении финансовой дисциплины, усилении ответственности за нереализацию стратегии и ее промежуточных этапов. С позиций стратегического планирования наибольшим потенциалом располагает третий подход, когда планомерность носит системный перманентный характер, план нацелен на формирование новых экономических отношений, основанных на принципах большего равенства и справедливости, на преодоление социально-экономических противоречий, охватывает не только рыночные, но и социальные и экологические векторы устойчивого развития национальной экономической системы, обеспечивая безопасное настоящее и будущее.

В 2021 г. отмечалось 100-летие Госплана СССР. К этой дате приурочен ряд крупных научных мероприятий, что стимулировало активную дискуссию по поводу стратегического планирования и нашло отражение в научных публикациях (Планирование в рыночной экономике..., 2021; Аганбегян, 2021; Бодрунов, 2021; Воейков, 2021; Глазьев, 2021; Клейнер, 2021; Пороховский, 2021 и др.). Более того, приняты важнейшие документы в области государственной политики в сфере стратегического планирования⁴ и новая стратегия национальной безопасности⁵. Именно выявлению значения института планирования в обеспечении национальной и экономической безопасности России пойдет речь в данной работе.

⁴ Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации».

⁵ Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Исторический анализ стратегического планирования

Планирование в России имеет долгую историю, которая связана со специфичностью ее экономической системы. Д.А. Ермилина считает, что «первым этапом планирования в СССР было создание отраслевых годовых планов. В результате основное место в долгосрочном планировании заняли пятилетние планы, но всегда присутствовало желание создавать планы с большей продолжительностью периода планирования. Горизонт долгосрочного планирования определился 15-летним сроком. Объективная основа этого периода связана с ограниченными возможностями инструментов и методов для надежного анализа и оценки перспектив социально-экономического развития, с увеличением периода планирования более чем 15-20 лет, надежность стратегий резко падает. Планы советского периода были представлены в виде основных направлений социально-экономического развития по общим совокупным показателям и поэтому, в определенной степени, являлись планово-прогнозными, прообразами индикативных планов» (Ермилина, 2016. С. 5).

Первые специалисты государственного планового комитета Совета Министров СССР являются людьми известными по всему миру, которые заложили базу стратегического планирования. В их числе руководители Госплана СССР Н.А. Вознесенский и Г.М. Сорокина, а также И.Т. Александров, В.Р. Вильямс, И.М. Губкин, Д.Н. Прянишников, С.Г. Струмилин, М.А. Шателян являются российскими основателями планирования в советский период (Концептуальные подходы..., 2019. С. 443).

Важной вехой в развитии стратегического планирования стал период Великой Отечественной войны, когда для решения возникающих экономических проблем глобального масштаба необходимо было четкое научно-обоснованное планирование. Данный период послужил катализатором для ускоренного развития научной мысли в области планирования. Наиболее важные изменения происходили в институциональной структуре экономического управления, это было связано с началом работы Государственного комитета обороны в 1941 г. Под его руководством осуществлялось распределение всех ресурсов.

В послевоенный отрезок активно реализовывались программы по восстановлению народного хозяйства. В указанное время активно применяется централизованное планирование, метод, который эффективно использовался во время войны. Впоследствии задачи перестройки планового хозяйства привели к разработке экономико-математических методов оптимального планирования (В.С. Немчинов, К.К. Вальтух, А.И. Ноткин), что позволило повысить точность прогнозирования, обеспечить темпы роста экономики и поднять общественное благосостояние.

Отмена централизованного и всеобъемлющего планирования произошла в 1991 г., что связано с упразднением Государственного планового комитета СССР. Переход к рыночной экономике сопровождался заменой директивного планирования на индикативное регулирование, что в последствии нашло отражение в разработке программно-целевых стратегий.

Кратко этапы развития стратегического планирования в России представлены на рис. 1.

На первом этапе принимаются годовые, а после пятилетние отраслевые планы распределения в СССР. Второй этап связан с военным периодом и необходимостью распределения всех ресурсов с помощью единого центра. На третьем – начинают

применяться математические методы, которые позволяют сделать прогнозы на будущее с помощью более точных моделей. В настоящий момент Россия находится на четвертом этапе развития стратегического планирования, который связан с принятием программно-целевых документов.

Рис. 1. Этапы становления стратегического планирования в России

Таким образом, пройдя длительные этапы, стратегическое планирование в России обрело мощный фундамент научной разработанности и практического применения, что позволяет в настоящий момент разрабатывать, принимать и реализовывать стратегические программы развития и обеспечения безопасности.

Методологические основы стратегического планирования

Разработка стратегии исходит из осознанных фундаментальных интересов государства, общества и личности. Этот процесс является одним из звеньев в системе органически связанных между собой последовательных этапов и направлений социально-экономического развития личности, общества и государства и поэтапно выглядит следующим образом (Бабурин и др., 2018. С. 67).

На *первом этапе* создается концептуальная и нормативно-правовая база, разрабатывается концепция. Разработка осуществляется при участии высших органов власти с привлечением ведущих научно-исследовательских учреждений страны на длительную перспективу, она может включать ряд основных направлений: государственно-правовое, социальное, экономическое, внешнеполитическое, оборонное, федеральное (внутреннее), экологическое, информационное и др. В основе разработки концепции лежит планирование. Существует два основных подхода к планированию, которые представлены на рис. 2.

Рис. 2. Методологические подходы в планировании

Генетический подход базировался на анализе текущих тенденций в экономическом развитии и экстраполяции их значений на будущие плановые периоды. Теологический подход основан на достижении определенных плановых показателей с поэтапной разбивкой и определением размеров инвестиций и материально-технической базы.

На *втором этапе* необходимо формирование доктрины России, которая состоит из основополагающих доктринальных документов, как военная, экономическая, социальная, экологическая и др. Министерства и ведомства разрабатывают ее при поддержке комитетов и комиссий парламента, с участием научно-исследовательских учреждений.

На *третьем этапе* на основе сформулированной доктрины определяется стратегия, то есть линия поведения институтов государства, отвечающая на методологический вопрос: как, какими силами и средствами решать стратегические вопросы в ближайшем будущем.

Четвертый этап включает в себя различные планы, приказы, директивы, распоряжения и прочие нормативные правовые акты кратковременного действия, а также более конкретные документы, которые являются программами действия различных ведомств.

Отечественный и зарубежный опыт разработки материалов стратегического характера показывает, что их необходимо рационально структурировать. В самом общем виде документ должен иметь следующие составные части:

- преамбулу, где следует отметить актуальность и цель создания разрабатываемого документа, а также охарактеризовать сложившуюся ситуацию;
- исходные положения (концепт), в которых необходимо сформулировать планируемые интересы, а также возможные угрозы и вызовы;
- методологию (каркас), которым должна стать система механизмов для достижения развития России, а ее целями – получение полной и достоверной информации всеми субъектами;
- технологию (модель обеспечения), в которой отражается совокупность целевых программ и создается система оперативного управления их выполнением, путем обоснования, обеспечения, контроля и поддержания выбранных показателей;
- заключительные положения, где формулируются общие рекомендации и обозначаются перспективы развития России.

В целом, стратегия разрабатывается следующим образом: создается нормативная база, формируется доктрина, подготавливается стратегия, принимаются детализирующие документы. Для эффективного функционирования стратегия должна иметь обязательные части, такие как преамбула, концепт, каркас, модель обеспечения и заключительные положения.

Технология формирования целевых установок стратегий может включать разработанные экспертным сообществом альтернативные сценарии долгосрочного планового развития и открытое обсуждение институтами гражданского общества (Бузгалин, Колганов, 2016). Е.Н. Ведута отмечает, что «различные цели стратегий и возможности их реализации определяют принципиальные различия систем стратегического планирования. Исходя из необходимости разработки и реализации стратегического плана, определяются параметры экономической политики, в

том числе требуемые институциональные преобразования страны» (Ведута, 2014. С. 12). Применение определенных методов стратегического планирования в конкретный период времени, а также допустимый уровень вмешательства государства в экономику заложены в приоритетных целях страны.

Взаимосвязь стратегического планирования и стратегий обеспечения безопасности

В современной России реализуется комплекс документов стратегического планирования, которые принимаются в рамках различных фаз управления. Базовым является федеральный закон о стратегическом планировании в России, принятый в 2014 г. На законодательном уровне стратегическое планирование определяется как «деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации»⁶.

Учитывая значимость стратегического планирования для процессов долгосрочного социально-экономического развития страны и обеспечения ее безопасности, в ноябре прошлого года вступил в силу Указ Президента РФ «Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» от 08.11.2021 № 633, где обозначены направления совершенствования: 1) взаимодействие участников стратегического планирования, координация стратегического управления и мер бюджетной политики; 2) организация разработки документов с учетом их архитектуры; 3) координация и контроль в сфере стратегического планирования; 4) научно-методологическое, информационно-аналитическое, кадровое обеспечение стратегического планирования⁷.

Основным документом стратегического планирования, принятым для обеспечения безопасности государства, выступает Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия НБ), которая принята в новой редакции в июле 2021 г.

В основу данной Стратегии положено фундаментальное методологическое положение о «неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и социально-экономического развития»⁸. В отличие от предыдущей версии⁹, настоящая Стратегия НБ расширяет круг национальных интересов и стратегических национальных приоритетов от сбережения народа России и развития человеческого потенциала страны до стратегической стабильности и взаимовыгодного международного сотрудничества.

Стратегия НБ задает ориентиры для координации других нормативных актов. Стратегия – это не прогноз, а направленность долгосрочного развития независимо

⁶ Федеральный закон № 172-ФЗ от 28 июня 2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации». – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/38630> (дата обращения: 15.07.2021).

⁷ Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации». I. Общие положения. Ст. 6.

⁸ Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». I. Общие положения. Ст. 3.

⁹ Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.

от изменений внешних и внутренних условий. Стратегия исходит не из адаптации страны к существующим условиям, а из целевой модели ее будущего развития, основанной на стабильной (инвариантной) системе целевых показателей постепенного развития (Бабурин и др., 2018. С. 87).

Отдельный раздел в рамках Стратегии НБ посвящен экономической безопасности, стратегическими целями которой выступают:

- укрепление экономического суверенитета страны;
- повышение конкурентоспособности российской экономики;
- обеспечение устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз;
- создание условий для темпов экономического роста выше мировых.

Реализация этих целей сопряжена с действующей Стратегией экономической безопасности до 2030 г.¹⁰, которая включает пять разделов (рис. 3).

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации
I. Общие положения
II. Вызовы и угрозы экономической безопасности
III. Цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности
IV. Оценка состояния экономической безопасности
V. Этапы и основные механизмы реализации настоящей Стратегии

Рис. 3. Структура Стратегии экономической безопасности

Стратегия экономической безопасности РФ – это документ долгосрочного планирования. Ее объектами выступают экономика страны в целом и каждого региона, конкретные рынки, отдельные юридические и физические лица (Пролетенкова, Быков, 2019. С. 39). Функция планирования заключается в определении способов достижения намеченных целей, рациональном использовании ресурсов и выявлении возможностей для устойчивого и безопасного развития экономической системы страны. При этом следует учитывать недостатки стратегического планирования: человеческий фактор, форс-мажорные обстоятельства, формирование императива, потеря возможностей, искажение реальности, что позволит корректировать их влияние по мере возникновения (Экономическая безопасность..., 2019. С. 70-71).

Ранжирование рисков экономической безопасности

Для детального рассмотрения и изучения влияния стратегического планирования необходимо рассмотреть и провести сравнительный анализ показателей экономической безопасности до принятия Стратегии экономической безопасности и в настоящий момент времени. С этой целью следует проранжировать риски экономической безопасности и сравнить их в динамике.

Законодатель закрепил под понятием «риск в области экономической безопасности» возможность нанесения ущерба, который способен при определенных условиях привести к возникновению угрозы экономической безопасности»¹¹. Данная категория связана с неопределенностью результатов будущего, возможностью

¹⁰ Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20.

¹¹ Там же. Ст. 2902.

наступления отрицательных результатов и событий, которые влияют на функционирование государства.

Расчет уровня экономической безопасности является объективным, так как осуществляется экспертами на основе расчета, а также носит вероятностный характер из-за неясности будущего и невозможности просчета негативных последствий, которые могут реализоваться, например, из-за объективных факторов или вследствие принятия управленческих решений. Для минимизации ущерба, причиняемого в случае перерастания рисков в угрозы, необходимо учитывать кризисные ситуации в социально-экономическом плане.

Для оценки влияния стратегического планирования на экономическую безопасность России необходимо дать им количественную характеристику. В этой связи необходимо произвести оценку уровня экономической безопасности, которая осуществляется путем сравнения фактических параметров с количественными показателями пороговых значений экономической безопасности. Данные показатели являются величинами, отражающими стратегические интересы страны в области экономики. При превышении фактических параметров пороговых значений происходит нарушение экономической безопасности страны, создаются угрозы ее национальным интересам. Пороговые значения безопасности были разработаны в России Институтом экономики РАН в 1998 г. и уточнялись в 2008 г. и в 2010 г., в связи с изменением экономической ситуации, а значит и национальных интересов в области экономики (Сенчагов, 2015а. С. 34). Однако указанные пороговые показатели не были официально приняты или утверждены, не нашли отражение в нормативно-правовых актах РФ и поэтому используются в основном в научных материалах.

Для ранжирования рисков экономической безопасности в сфере государственных финансов рассмотрим индикаторы устойчивости федерального бюджета, так как именно проводимая экономическая политика государства задает направления развития всего общества и должна способствовать обеспечению экономической безопасности. Тем более, в новом документе о стратегическом планировании делается особый акцент на координации стратегического управления и мер бюджетной политики.

Индикаторы устойчивости федерального бюджета и их пороговые значения:

1. Отношение дефицита государственного бюджета к ВВП:

$$\frac{|BD|}{GDP} * 100\% \leq 3\%, \quad (1)$$

где BD – дефицит федерального бюджета; GDP – валовый внутренний продукт.

2. Отношение государственного долга к ВВП:

$$\frac{GD}{GDP} * 100\% \leq 60\%, \quad (2)$$

где GD – государственный долг; GDP – ВВП.

3. Отношение внешнего долга к ВВП:

$$\frac{GD_e}{GDP} * 100\% \leq 30\%, \quad (3)$$

где GD_e – внешний долг; GDP – ВВП.

4. Отношение внутреннего долга к ВВП:

$$\frac{GD_i}{GDP} * 100\% \leq 30\%, \quad (4)$$

где GD_j – внутренний долг; GDP – ВВП.

5. Отношение расходов на обслуживание государственного долга к общим расходам федерального бюджета:

$$\frac{BE_{GD}}{BE} * 100\% \leq 20\%, \quad (5)$$

где BE_{GD} – средства по обслуживанию государственного долга в федеральном бюджете; BE – общий объем расходов федерального бюджета.

Рассчитаем по приведенным формулам состояние экономической безопасности России за 2007–2019 гг. (табл. 1).

Таблица 1
Индикаторы устойчивости федерального бюджета, %

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	х	х	6,0	3,9	х	0,1	0,4	0,4	2,4	3,4	1,4	х	х
2	27,4	30,6	42,7	35,2	28,5	30,8	34,8	40,3	53,5	47,7	43,3	36,1	39,7
3	24,2	27,5	38,8	30,7	23,6	24,7	28,0	33,1	44,8	39,2	34,6	27,7	31,3
4	3,2	3,1	3,9	4,5	4,9	6,1	6,8	7,2	8,7	8,5	8,7	8,4	8,4
5	3,1	2,6	2,3	2,4	2,4	2,5	2,7	2,8	3,3	3,8	4,3	4,8	4,0

Источник: рассчитано на основании официальных данных minfin.ru и gks.ru (дата обращения: 25.01.2021).

В первом столбце обозначен номер формулы, по которой производился расчет. Отношение дефицита государственного бюджета к ВВП (1) в 2007, 2008, 2011, 2018 и 2019 гг. не рассчитывался, так как в данном периоде федеральный бюджет России был профицитным. Отношение государственного долга к ВВП (2) складывается из показателей внешнего (3), внутреннего долга (4). Пятый показатель (5) отражает долю расходов по обеспечению долга в общих расходах федерального бюджета.

Большинство индикаторов бюджетной безопасности имеют различную размерность, а, следовательно, получение оценки экономической безопасности непосредственно из фактических значений индикаторов затруднительно. Для получения объективной оценки уровня экономической безопасности требуется преобразовать значения в определенную систему (Сушкова, 2016. С. 46). Отсюда, важно произвести следующие итерации.

Во-первых, провести нормировку показателей (Сенчагов, Митяков, 2011. С. 43), в результате которой показатели примут безразмерный вид, удобный для их сравнения и анализа:

$$y = \begin{cases} 2^{(1-\frac{x}{a})/\ln\frac{10}{3}}, & \text{если } \frac{x}{a} < 1; \\ 2^{-\log_{10/\frac{10}{3}}\frac{x}{a}}, & \text{если } \frac{x}{a} \geq 1. \end{cases} \quad (6)$$

где x – реальное значение индикатора; a – его пороговое значение.

С помощью логарифмических показателей возможно изучение изменений показателей внутри сектора, а степенная зависимость предоставляет возможность для отброса незначительных элементов при существенном превышении индикаторами своих пороговых значений.

Приведем по формуле 6 индикаторы устойчивости федерального бюджета к единой размерности (табл. 2).

Таблица 2
Нормировка показателей устойчивости федерального бюджета

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	x	x	0,67	0,86	x	1,76	1,63	1,64	1,13	0,92	1,35	x	x
2	1,37	1,33	1,18	1,27	1,35	1,32	1,27	1,21	1,06	1,13	1,17	1,26	1,22
3	1,12	1,05	0,86	0,99	1,13	1,11	1,04	0,94	0,79	0,86	0,92	1,05	0,98
4	1,67	1,67	1,65	1,63	1,62	1,58	1,56	1,55	1,50	1,51	1,51	1,51	1,51
5	1,62	1,65	1,66	1,66	1,66	1,66	1,65	1,64	1,62	1,59	1,57	1,55	1,58

Источник: рассчитано авторами на основании табл. 1 по формуле 6.

В первом столбце указаны индикаторы устойчивости федерального бюджета по номеру формулы, в которой они представлены. Отношение дефицита государственного бюджета к ВВП в 2007, 2008, 2011, 2018 и 2019 гг. не рассчитаны, так как в указанные периоды бюджет был профицитным. Цветом выделены показатели, значение которых меньше единицы, следовательно, возникает риск для экономической безопасности страны.

Во-вторых, необходимо провести агрегирование информации. Для ранжирования рисков экономической безопасности предлагается использовать пять основных «зон риска» (Манахова, Лузгина, 2020. С.65), представленных на рис. 4:

Рис. 4. Ранжирование рисков экономической безопасности

(1) – зона стабильности: показатели находятся в диапазоне больше единицы (свыше 100%);

(2) – зона умеренного риска: показатели варьируются от 0,75 до 1,0 (ниже 100%, но выше 75%);

(3) – зона значительного риска: показатели от 0,74 до 0,5;

(4) – зона критического риска: показатели ниже 0,5, но еще выше 0,25;

(5) – зона катастрофического риска: показатели падают ниже 0,25, то есть отклоняются от заданных индикаторов более 75%.

Первые две зоны относительной стабильности соответствуют штатной работе. Третья и четвертая сигнализируют о нарастании рисков, ухудшении экономической ситуации и требуют превентивных мер реагирования. Пятая зона характеризуется повышенной опасностью реальной угрозы бюджетной безопасности и требует незамедлительного вмешательства со стороны государства.

Значения из табл. 2 приведем в процентное соотношение. В периоды, когда бюджет являлся профицитным, присвоим максимальное значение безопасности, так как не создавалась угроза дефицита бюджета. Для наглядности сравнения показателей экономической безопасности по годам построим лепестковую диаграмму (рис. 5).

Рис. 5. Индикаторы устойчивости федерального бюджета

Рассматриваемые индикаторы в основном находятся в «зоне стабильности», то есть обеспечивается высокий уровень экономической безопасности России. За исследуемый период в «зоне критического риска» был только один индикатор – отношение дефицита государственного бюджета к ВВП в 2009 г., что соответствовало кризисной ситуации в экономике и требовало стратегического решения для постепенного выхода в более безопасный режим функционирования, что и наблюдалось в 2010 г., когда индекс размещался в «зоне значительного риска», с последующим переходом в «зону стабильности» на пять лет. Однако в 2016 г. произошло обратное перемещение в «зону умеренного риска».

Отношение государственного долга к ВВП за весь период находилось в «зоне стабильности», но происходили колебания, что в значительной степени связано с изменениями внешнего долга. Отношение внешнего долга к ВВП в периоды кризиса (2009–2010 гг. и 2014–2017 гг.) располагался в «зоне умеренного риска», что связано с девальвацией национальной валюты. Часть индикаторов устойчивости федерального бюджета теряют свою значимость для мониторинга экономической

безопасности, так как на протяжении многих лет параметры значительно превышали пороговые показатели и находились в «зоне стабильности». Однако применение данной методики крайне необходимо для оперативного реагирования на возникающие угрозы и риски бюджетной безопасности и финансовой устойчивости регионов, что особенно важно в пандемийный период.

Риски экономической безопасности носят вероятностный характер, под давлением внешних и внутренних шоков они могут перерасти в реальные угрозы, которые характеризуется большей степенью опасности (Экономическая безопасность..., 2019. С. 40). Обеспечение экономической безопасности предполагает выявление, оценку и минимизацию рисков. Е.С. Митяков и С.Н. Митяков указывают, что «для проведения мониторинга экономической безопасности целесообразно использовать инструмент пороговых значений. При превышении единицы риск реализации угрозы практически стремится к нулю, а соответствующий индикатор в системе мониторинга факторов, угрожающих бюджетной безопасности, теряет свою актуальность. С другой стороны, чем меньше значение, тем более значительным является риск, и тем больше вероятность нанесения ущерба национальным интересам России в экономической сфере» (Митяковы, 2018. С. 50). Национальная экономическая безопасность обеспечивается при нахождении фактических значений в допущенных рамках пороговых значений. Индикаторы устойчивости федерального бюджета отражают наиболее полно и емко проводимую макроэкономическую политику. Рассмотренные риски находятся преимущественно в «зоне стабильности», то есть обеспечивается высокий уровень экономической безопасности в сфере финансов на федеральном уровне. Вместе с тем расчеты аналогичных показателей на уровне субнациональных финансов сигнализируют о расширении зоны значительных рисков региональных бюджетов (тотальное увеличение дефицита бюджетов, рост региональных долгов), что ведет к снижению экономической безопасности субъектов Федерации и требует оперативных мер и стратегических решений органов управления для снятия опасных тенденций в региональном развитии.

Аудит экономической безопасности

С целью усиления значимости стратегического планирования для обеспечения экономической безопасности России необходимо проводить аудит безопасности, предложенный В.К. Сенчаговым. Аудит безопасности предполагает экспертизу принятых стратегий с точки зрения достижения разработанных направлений развития, с позиций достижения социально-экономического развития и обеспечения безопасного функционирования государства и общества. Для этого необходима разработка мер, способствующих нейтрализации угроз национальным интересам: во-первых, следует разработать соответствующее обеспечение (нормативно-правовое, научное, организационное, институциональное); во-вторых, внедрить в систему государственного управления для независимой оценки реализуемых мероприятий, принимаемых в рамках стратегий.

В.К. Сенчагов, разрабатывая основные подходы к оценке экономической безопасности, подчеркивал: «нельзя сказать, что проблема аудита безопасности в том или ином виде не решается в практике государственного регулирования, однако эти решения, как правило, носят случайный характер и растворяются в ряде оценок эффективности и результативности принимаемых решений законодательной власти и правительства. За акцентом на финансовых проблемах и частично на других

(социальных, технологических) обеспечение национальных интересов, особенно в стратегическом плане, отодвигается на задний план. Необходимо формирование стратегии экономической безопасности, которая предусматривает определение лишь общих направлений и действий без детализации. Такая стратегия, с одной стороны, расширяет «слепую зону», но, с другой – является более гибкой и позволяет приспосабливаться к изменяющейся обстановке. Жесткое следование стратегии лишает систему гибкости, поэтому стратегия должна наметать лишь общее направление, в то время как каждая конкретная ситуация должна рассматриваться и решаться отдельно, но в рамках целей и задач стратегии» (Сенчагов, 2015b. С. 37).

Таким образом, на основе аудита должна быть обеспечена возможность оценки достижения целей принятых стратегий, включая весь арсенал индикативных показателей (по количественным и качественным параметрам). В качестве приложения к стратегиям следует разрабатывать планы действия соответствующих органов исполнительной власти по обеспечению выполнения намеченных планов обеспечения экономической безопасности с указанием сроков и ответственных лиц.

Выводы и рекомендации

Стратегическое планирование в России имеет большую историю, что позволяет на современном этапе опираться на опыт предыдущих поколений. Разработан и действует целый комплекс документов стратегического планирования, которые разрабатываются в рамках различных управленческих функций (целеполагания, планирования, прогнозирования и др.).

Для достижения целей, указанных в принятых в Стратегии экономической безопасности России, необходим аудит безопасности, который позволит своевременно реагировать на возникающие угрозы и вызовы, нейтрализовать их. Чтобы определить новую стратегию России, направленную на обеспечение экономической безопасности страны, необходим соответствующий уровень экономических знаний при разработке экономической стратегии и осуществлении политики страны. Важно учитывать, что законы экономического развития имеют объективную природу, однако управляющие органы страны самостоятельно определяют вид стратегического планирования, способы его реализации, механизмы, что имеет субъективный характер, и, следовательно, может создавать угрозы или способствовать укреплению экономической безопасности страны. Для принятия взвешенных управленческих решений следует подлинно определить и оценить сложившуюся ситуацию, рассчитать уровень экономической безопасности. Если экономические знания будут неточными, произойдет необоснованный выбор вида стратегического планирования, в результате чего снизится уровень экономической безопасности, а принятие управленческих решений станет все более субъективным. В последующем субъективная реализация станет восприниматься как объективная и будет являться отправной точкой в решении практических вопросов без научного анализа и обоснования соответствия действий государства требованиям объективных законов экономического развития.

ЛИТЕРАТУРА

Аганбегян А.А. (2021). О необходимости планирования в новой России // Вопросы политической экономики. – № 2. С. 27-45.

Бабурин С.Н., Дзлиев М.И., Урсул А.Д. (2018). Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты: монография. – М.: ИНФРА-М.

Бодрунов С.Д. (2021). Современные стратегии развития требуют поворота к планированию // Экономическое возрождение России. – № 3 (69). – С. 5-13.

Бузгалин А.В., Колганов А. (2016). Планирование: потенциал и роль в рыночной экономике XXI века. – № 1. – С. 63-80.

Ведута Е.Н. (2014). Стратегия и экономическая политика государства: учебное пособие / 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М.

Воейков М.И. (2021). План и рынок 100 лет назад и сейчас // Экономическое возрождение России. – № 3 (69). – С. 38-45.

Глазьев С.Ю. (2021). Стратегическое планирование как интегративный элемент в системе управления планированием // Экономическое возрождение России. – № 3 (69). – С. 14-19.

Ермилина Д.А. (2016). Стратегическое планирование в России: история и современность // Проблемы рыночной экономики. – № 1. – С. 4-10.

Клейнер Г.Б. (2021). Социально ориентированное планирование: Россия, XXI век // Вопросы политической экономии. – № 2. – С. 45-57.

Концептуальные подходы к формированию архитектуры документов стратегического планирования в России (2019) / О.О. Смирнова и др. // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). Т. 10. – № 4. – С. 440-456.

Манахова И.В., Лузгина К.С. (2020). Влияние государственных расходов на экономическую безопасность // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – № 1 (80). – С. 64-67.

Митяков Е.С., Митяков С.Н. (2018). Оценка рисков в задачах мониторинга угроз экономической безопасности // Труды НГТУ им. П.Е. Алексеева. – № 1. – С. 44-51.

Планирование в рыночной экономике: воспоминания о будущем (2021) / Под ред. С.Ю. Бодрунова. – СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, Центрокаталог. – 544 с.

Пороховский А.А. (2021). План и рынок: брак по-расчету // Экономическое возрождение России. – № 3 (69). – С. 46-52.

Пролетенкова С.Е., Быков Б.А. (2019). Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: анализ, эффективность, перспективы // Административное право и процесс. – № 8. – С. 36-39.

Сенчагов В.К., Митяков С.Н. (2011). Использование индексного метода для оценки уровня экономической безопасности // Вестник Академии экономической безопасности СВД России. – № 5. – С. 41-50.

Сенчагов В.К. (2015а). Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасности: монография. – М.: ИНФРА-М.

Сенчагов В.К. (2015 б). Экономическая безопасность России. Общий курс. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. ЛЗ.

Сушкова И.А. (2016). Актуальные проблемы обеспечения финансовой безопасности России // Экономическая безопасность России: вызовы XXI века. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. – С. 102-115.

Экономическая безопасность (2019). Учебник для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность / Под ред. д.э.н., проф. И.В. Манаховой. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Irina V. Manakhova¹, Kseniya S. Khрупina²

THE SIGNIFICANCE OF STRATEGIC PLANNING FOR ENSURING RUSSIA'S ECONOMIC SECURITY*

Keywords: *strategy, planning, economic security, risks, audit.*

REFERENCES

Aganbegyan A.A. (2021) O neobxodimosti planirovaniya v novoj Rossii // Voprosy politicheskoy e`konomii. № 2. Pp. 27-45. (In Russ.)

Baburin S.N., Dzljev M.I., Ursul A.D. (2018) Strategiya natsional'noy bezopasnosti Rossii: teoretiko-metodologicheskiye aspekty: monografiya. M.: INFRA-M. (In Russ.)

Bodrunov S.D. (2021) Sovremennyye strategii razvitiya trebuyut povorota k planirovaniyu // E`konomicheskoe vozrozhdenie Rossii. № 3 (69). Pp. 5-13. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A. (2016) Planirovanie: potencial i rol` v ry`nochnoj e`konomike XXI veka. № 1. P. 63-80. (In Russ.)

Kontseptual'nyye podkhody k formirovaniyu arkhitektury dokumentov strategicheskogo planirovaniya v Rossii (2019) / O.O. Smirnova i dr. // MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitiye). T. 10. № 4. Pp. 440-456. (In Russ.)

Ekonomicheskaya bezopasnost' (2019) Uchebnik dlya studentov, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti 38.05.01 Ekonomicheskaya bezopasnost' / Pod red. d.e.n., prof. I.V. Manakhovoy. Saratov: Saratovskiy sotsial'no-ekonomicheskij institut (filial) REU im. G.V. Plekhanova. (In Russ.)

Yermilina D.A. (2016) Strategicheskoye planirovaniye v Rossii: istoriya i sovremennost' // Problemy rynochnoy ekonomiki. № 1. Pp. 4-10. (In Russ.)

Glaz`ev S.Yu. (2021) Strategicheskoye planirovanie kak integrativny`j e`lement v sisteme upravleniya planirovanem // E`konomicheskoye vozrozhdenie Rossii. № 3 (69). Pp. 14-19. (In Russ.)

Klejner G.B. (2021) Social`no-orientirovannoye planirovanie: Rossiya, XXI vek // Voprosy` politicheskoy e`konomii. № 2. Pp. 45-57. (In Russ.)

¹ **Irina V. Manakhova**, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department for Political Economy of Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (*manakhovaiv@mail.ru*).

² **Ksenia S. Khрупina**, assistant of Department of Management and Entrepreneurship, Moscow State University of Humanities and Economics, Moscow, Russia (*KhрупinaKS@mail.ru*).

* **JEL codes:** O11, O20, P41, H56.

Citation: Manakhova I.V., Khрупina K.S. (2022). The significance of strategic planning for ensuring Russia's economic security. Problems in Political Economy, № 2 (30): 164-179.

DOI: 10.5281/zenodo.6881575 <https://zenodo.org/record/6881575>

Manakhova I.V., Luzgina K.S. (2020) Vliyaniye gosudarstvennykh raskhodov na ekonomicheskuyu bezopasnost' // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial'no-ekonomicheskogo universiteta. № 1(80). Pp. 64-67(In Russ.)

Mityakov Ye.S., Mityakov S.N. (2018) Otsenka riskov v zadachakh monitoringa ugroz ekonomicheskoy bezopasnosti // Trudy NGTU im. R.Ye. Alekseyeva. № 1. Pp. 44-51. (In Russ.)

Planirovanie v ry`nochnoj e`konomie: vospominaniya o budushhem (2021) / pod red. S.Yu. Bodrunova. SPb.: INIR im. S.Yu.Vitte, Centrokatalog. – 544 p. (In Russ.)

Poroxovskij A.A. (2021) Plan i ry`nok: brak po-raschetu // E`konomicheskoe vrozozhdenie Rossii. № 3(69). Pp. 46-52. (In Russ.)

Proletenkova S.Ye., Bykov B.A. (2019) Strategiya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 goda: analiz, effektivnost', perspektivy // Administrativnoye pravo i protsess. № 8. Pp. 36-39. (In Russ.)

Senchagov V.K., Mityakov S.N. (2011) Ispol'zovaniye indeksnogo metoda dlya otsenki urovnya ekonomicheskoy bezopasnosti // Vestnik Akademii ekonomicheskoy bezopasnosti SVD Rossii. № 5. Pp. 41-50. (In Russ.)

Senchagov V.K. (2015a) Byudzhet Rossii: razvitiye i obespecheniye ekonomicheskoy bezopasnosti: monografiya. M.: INFRA-M. (In Russ.)

Senchagov V.K. (2015 b) Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii. Obshchiy kurs. 5-ye izd. M.: BINOM. LZ. (In Russ.)

Sushkova I.A. (2016) Aktual'nyye problemy obespecheniya finansovoy bezopasnosti Rossii // Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: vyzovy XXI veka. Saratov: Saratovskiy sotsial'no-ekonomicheskij institut (filial) REU im. G.V. Plekhanova. Pp. 102-115. (In Russ.)

Veduta Ye.N. (2014) Strategiya i ekonomicheskaya politika gosudarstva: uchebnoye posobiye / 2-e izd., dop. i ispr. M.: INFRA-M. (In Russ.)

Voejkov M.I. (2021) Plan i ry`nok 100 let nazad i sejchas // E`konomicheskoe vrozozhdenie Rossii. № 3(69). Pp. 38-45. (In Russ.)